

El archivo de escritor como reivindicación: el Itinerario intelectual de Antonio Acevedo Escobedo (UNAM, 2020) de Dayna Díaz Uribe

The writer's archive as vindication: the intellectual Itinerary of Antonio Acevedo Escobedo (UNAM, 2020) by Dayna Díaz Uribe

DOI:

Fecha de recepción: 11 de Septiembre de 2023

Fecha de aprobación: 26 de Septiembre de 2023

Luis Felipe Pérez Sánchez

[HTTPS://ORCID.ORG/0009-0004-3023-4833](https://orcid.org/0009-0004-3023-4833)

*Itinerario intelectual de
Antonio Acevedo Escobedo*
Universidad Autónoma de México
ISBN: 978-607-30-3181-3
2020

Dayna Díaz Uribe

Universidad de Guanajuato – México // tesequar@gmail.com

Dayna Díaz Uribe entrega el *Itinerario Intelectual de Antonio Acevedo Escobedo* en 2020. Lo publica el Instituto de Investigaciones Filológicas a través de la editorial de la UNAM. Se trata de un índice que perfila de primera instancia una biografía intelectual del autor de *Sirena en el aula*, cuyo itinerario sugiere un viaje por el panorama cultural de México del siglo pasado. En ese sentido, nos enteramos de una biografía a partir del archivo. Sabemos que Acevedo Escobedo fue impresor y cajista lo mismo que crítico de cine y escritor de cuentos, que tuvo una inclinación por los escritores olvidados, funcionario de cultura y miembro de la Academia de la Lengua Mexicana; obtenemos también un conocimiento hemerográfico de la llamada República de las Letras, en diferentes momentos, y a partir de la actividad de Acevedo Escobedo, en donde se barajan nombres de quienes colaboraron en *Revista de Revistas* o *El Universal Ilustrado*. El acercamiento de Díaz Uribe a Acevedo es de los pocos que hay que se interesan en la figura del hombre de letras, o que parten de este protagonista, pues había sido obviada su biografía hasta los recientes trabajos de María del Carmen Arellano Rivas, publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El *Itinerario Intelectual* asegura que estamos ante un actor central de la Cultura en México, pero olvidado; pareciera que su nombre se diluye entre los de otros en publicaciones periódicas, diarios de circulación nacional y local, libros, amistades y comparsas; incluso que su labor burocrática, de trascendencia, no ha sido del todo reconocida o que no ha recibido el mérito justo. La propia investigadora dedica apartados del libro a enumerar funciones operativas e ideológicas de Acevedo Escobedo.

Díaz Uribe propone un seguimiento al archivo del escritor Acevedo Escobedo y cumple varios propósitos en este libro, resultado de la investigación postdoctoral en la UNAM con el doctor Fernando Curiel Defossé, a quien le debemos el interés por un mapa literario de México a partir de las publicaciones periódicas o de las instituciones culturales del país. Por una parte, hay una premisa que se cumple con el uso del archivo como herramienta principal para contar la vida de un autor. Para quienes estamos interesados en metodologías, marcos de referencia, uso de fuentes, el peso específico de estar ante un libro de evidente manejo de archivo es llamativo, por decir lo menos. Por otra arista, significa un riesgo ante la cantidad de información que debe existir en las cajas de documentos clasificados de cierta manera. La morosidad y la concentración con la que Díaz Uribe propone el acucioso estudio sobre Acevedo destaca como un modo de trabajar con un archivo. Que sea, además, un archivo de escritor es una condición que significa un reto porque quien emprende una labor como ésta sabe que ese material tiene una intención construida, consciente o no, desde la propia vida del escritor.

No es frecuente que la labor de los investigadores dependa tanto de un archivo de escritor, menos en contextos latinoamericanos. Visto así, el libro tiene un interés capital en la observación de la metodología de Díaz Uribe para abordar el archivo de Acevedo Escobedo como objeto de estudio. El acercamiento refrenda las ideas de Graciela Goldchluk (2021) mediante las que explica la utilidad del archivo como fuente primaria y no solo historiográfica. Díaz Uribe da noticia y pone a disposición de lectores, críticos e investigadores, fuentes ignotas dispuestas para el análisis y la ponderación de la que podrán hacer uso la crítica literaria, la teoría literaria, la historia de la cultura.

Al interés de la vida y obra de Acevedo Escobedo se suma la multitud de datos de revistas, autores y autoras, detalles de obra pormenorizados por el propio Acevedo Escobedo, como es el caso de su filiación por el teatro guiñol y de marioneta para darle salida a una de sus obras más populares, Gorgonio Esparza:

Según Roberto Lago, la obra estuvo pensada para estrenarse durante la Feria de San Marcos, celebrada en la última semana del mes de abril, porque la historia cuenta las aventuras de un conocido personaje que "corre de boca en boca, e inunda con la estela fulgurosa de su existencia aquel famoso barrio de Triana". Francisco Díaz de León fue el que tuvo la idea de recopilar la leyenda. (Díaz Uribe, 2020, p. 134)

Se trata de fuentes no sólo biográficas o que le conciernen a la biografía del autor Acevedo Escobedo sino de todo su entorno a lo largo de las décadas que tiene injerencia y que él mismo ha ido ordenando los materiales, como marcando sus líneas genealógicas, sus episodios, sus campos de acción a lo largo de la vida. Puede ser este tipo de trabajos un catalizador para mover el orden de las jerarquías del mapa cultural, encargado de situar con un valor distinto al que hasta ahora le ha tocado en suerte al autor del cuadro de costumbres *En la Feria de San Marcos* de 1951.

El libro da relevancia a las fuentes primarias tanto como la práctica del trabajo de confrontación de fuentes originales, a la hora de construir biografías de personajes, de grupos culturales, historias de las revistas literarias, acercamiento a obras específicas, pues los materiales encontrados dan información directa sobre obra literaria, proyectos culturales, pasajes históricos de la vida literaria en México desde los años iniciales del siglo XX hasta la década de los setenta. Y, aunque el orden que le asigna a la biografía de Acevedo Escobedo este Itinerario puede convertirse en un tratamiento maniqueo, Díaz Uribe pone atención en pasajes que le dan volumen a la figura de Acevedo Escobedo. Aprovecha para marcar la importancia de sus maestros como el propio Vasconcelos o de sus intereses en el ámbito de la construcción de la nación mexicana de los años cuarenta y cincuenta. Destaca su participación como ideólogo del presidente Miguel Alemán o sus intereses de carácter histórico social con sus trabajos patrióticos, como él mismo los etiqueta, tal es el caso de *El azufre en México*. Díaz rescata las palabras de Elvira Vargas sobre ese trabajo de Acevedo Escobedo que había recibido críticas:

Es difícil creer que Antonio Acevedo Escobedo haya escrito un libro que debiera interesar a todos y a cada uno de los mexicanos. Se trata de *El azufre en México*. Difícil, decimos, no porque a su reconocida capacidad aúne el ser auténtico e incansable trabajador, sino más bien porque siempre lo supusimos mucho más entregado a un tipo de literatura -muy respetable también- pero limitada al ámbito de lo que se llama el mundo de los intelectuales. (Díaz Uribe, 2020, p. 174)

El archivo tiene información olvidada, rezagada, que se pensó inexistente, por lo que su valor radica en el hallazgo, el ordenamiento y, en el caso del libro de Díaz Uribe, en la exposición.

EL ARCHIVO DE ESCRITOR COMO REIVINDICACIÓN: EL ITINERARIO INTELECTUAL DE ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO (UNAM, 2020) DE DAYNA DÍAZ URIBE

Los materiales encontrados en el archivo son útiles a la autora para ponderar y ensayar posturas e ideas sobre la labor intelectual y el lugar que ocupan actualmente a partir del ejemplo del actor principal de este libro. Una de las más frecuentes respuestas que busca Díaz Uribe es encontrar por qué Acevedo Escobedo ha sido un autor soslayado aún cuando fue autor de más de 15 libros, que fue frecuente su colaboración e incidencia en publicaciones periódicas nacionales y extranjeras, que ocupó cargos relevantes y que, incluso, fue miembro de la Academia de la Lengua. Esa pregunta hecha con frecuencia a lo largo del libro, y las distintas respuestas que propone Díaz Uribe son el aporte valorativo tanto como de intención reivindicadora de un autor olvidado.

Hay un aporte más en la metodología de Díaz Uribe. Acudir al archivo de escritor permite distinguir los trazos que hay entre los materiales, que habitualmente están acomodados en una biblioteca o en la producción académica de un modo. Este orden de biblioteca se aleja del particular acomodo -y sentido- con el que cuentan los materiales de un archivo de escritor. Hay, en el fondo del trabajo de Díaz Uribe, una intención de esclarecer un pensamiento del escritor a partir de su archivo. Es decir, distingue el lugar que tienen esos materiales dentro del orden propuesto por un escritor mediante su archivo y los interpreta en el índice que va de los Orígenes a las Memorias, un tanto amargas, por encajar el olvido o el poco reconocimiento de una vida literaria que pareciera haber sido otra.

Esa lectura es la que aporta *Itinerario Intelectual de Antonio Acevedo Escobedo*. Da cuenta de ciertos trazos a los que se accede gracias a la consciencia de estar ante el archivo de un escritor, un privilegio pocas veces repetido en el contexto de los estudios literarios en México. El orden del archivo es una fuente tanto desconocida como abundante de hemerografía y correspondencia dispuesta para consulta. Aprovecha Díaz Uribe la intención de ese itinerario que, en el secreto o en la vehemencia, aportan los papeles de Acevedo Escobedo. Ese es el mérito, el reto y la dificultad del trabajo de archivo. Otorga un orden que permite concebir una imagen nítida del escritor, con sus inquietudes y motivaciones, sus acciones más importantes. También lo sitúa desde una perspectiva contemporánea que la investigadora tiene. Le permite hacer ponderaciones de orden crítico frente a los contemporáneos del autor hidrocálido tanto como reflexionar frente asuntos de interés como la relación de Acevedo Escobedo con amigos cercanos entre los que se incluyen Miguel N. Lira o Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León o Jaime Torres Bodet, Rubén Salazar Mallén o Efraín Huerta entre muchos otros más.

Referencias

Díaz Uribe, D. (2020). *Itinerario Intelectual de Antonio Escobedo*. UNAM

Goldchluk, G., Pené, M., Bossié, F., Calvente, V. y Giménez, F. (7 de octubre de 2021). Visibilidad de archivos personales de escritores latinoamericanos (Presentación). I Charlas INIBI, Buenos Aires, Argentina. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14244/ev.14244.pdf